

**YER EGALARIGA ArcGIS DASTURI YORDAMIDA TUZILGAN
AGROKIMYOVIY XARITANOMA ORQALI TAVSIYALAR BERISH**

Abdurazzoqov N.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston

Milliy universiteti talabasi.

nabdurazzoqov96@gmail.com

Bilamizki Respublikamizda ekin maydonlari sifatida foydalanilayotgan yerlarning tuproq gumus miqdori yildan yilga pasyib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi xuzuridagi Kadastr agentligining 27.05.2020-yildagi “Yer resurslaridan samarali foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash, qayta tiklash va oshirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar” to'g'risidagi loyixada so'ngi 30 yilda sug'oriladigan tuproqlarda gumus miqdori 10-15% ga kamayib ketganligi, oqibatda ekvivalent xisobda boy berilgan sug'oriladigan ekin yerlari 450 ming gektarni tashkil qilganligi keltrilib o'tilgan.[1] Paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti olimlarining ta'kidlashicha, umuman, o'g'it qo'llamaslik yoki mineral o'g'itlarga ortiqcha ruju qo'yish oqibatida faqatgina keyingi 50-60 yil ichida tuproqdagi gumus miqdori 25-50% ga kamaygan. [10] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 31-maydagi PF-5065-son Farmonida “Yer resurslaridan oqilona foydalanish, yerlarni saqlash va muxofaza qilish, tuproq unumdorligini oshirish, geodeziya va kartografiya faoliyati va samaradorligini kuchaytrish bo'yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish” vazifalari keltirilib o'tilgan.[2] Albatta tuproqqa biron nima beradigan va tuproqdan oladigan inson yer egasi xisoblanadi. Agrokimyoviy xaritanomalar orqali yer egalari bilan birgalikda ishlanganda tuproq unumdorligini oshirish yoki saqlab qolish mumkun. Bundan tashqari tuproq unumdorligini oshirishda davlat va yerdan foydalanuvchilar o'rtasida tizimli ishlar yetarlicha yo'lga qo'yilmaganligi, tuproq unumdorligini oshirgan yoki kamaytirgan erdan foydalanuvchilarni “rag'batlantrish” yoki “javobgarlik choralarini kuchaytrish” mexanizmlari ishlab chiqilmaganligi keltrib

o'tilgan.[1] Geoaxborat tizm texnologiyalari asosida chizilgan agrokimyoviy xaritanoma orqali ushbu mexanizmni amalga oshirish mumkun.

Geoaxborat tizm texnologiyalari(GAT) butun dunyoda va o'zimizda xam keng qo'llanilmoqda.Tuproq qoplamini boshqarish va xaritalash uchun F.Lagasheri va A.Makbratni tomonidan “ raqimli tuproq xaritalash “ deb ataladigan raqimli miqdoriy texnikalar qo'llaniladi. Bu ular tomonidan “fazoviy tuproq axborot tizimini yaratish va tarqatish, tuproq kuzatuvlari va o'rganishlari asosida tuproq tiplari va xossalarining fazoviy va vaqtinchalik o'zgarishlarini atrof- muxitning ular bilan bog'liqligi asosida ko'rsatib turuvchi miqdoriy modellari” deb takidlagan[3; 415-424 b] Tuproqlardan samarai foydalanish va ularning monitoringini yuritish maqsadida yaratilgan GAT haqida brinchi malumotlar 1991-yilda chop etila boshladi.[4; 17-23 b] XX- asirning oxiriga kelib,ekologiya va tuproqshunoslikda geostatistika uslublarini qo'llash bo'yicha bilimlar to'plandi [5;56-b]. Geostatistika uslublari tuproqning o'zgaruvchanligini aniqlash uchun foydali vosita ekanligi etirof etildi.[6; 95-b]. Hoziegi kunda keng qo'llanilaoyotgan geoaxborat tizm texnologiyalari dasturlaridan bir ArcGIS hisoblanadi.Mapping (kartografik) tizimlari – bu kartalarni professional ishlab chiqishga mo'ljallangan maxsus dastur mahsulotidir. Mapping modellashtirish va tahlil qilish imkoniyatini bersa, mavzuli kartografiyalash va monitoring qilishni chegaralaydi. Bunday imkoniyatni faqatgina ArcGIS orqali bajarish mumkin[7;30-b]. Bugungi kunda sug'oriladigan va lalmi qishloq xo'jaligi maydonlarda tuproqlarni sifat bo'yicha baholash va agrokimyoviy xaritanomalarini tuzish bo'yicha “ Tuproq tarkibi va repozitsiyasi,sifati tahlil markazi” davlat unitar korxonasi ish olib bormoqda. ArcMap - ushbu dastur ArcGIS tomonidan qo'llaniladigan markaziy dastur bo'lib ArcMap geoma'lumotlar bazasini ko'rsatish va o'rganish uchun ishlatiladi, undan belgilarni o'rnatish, xaritani chop etish va nashr qilish uchun tayyorlash mumkin. ArcMap shuningdek, ma'lumotlar to'plamini yaratish va tahrirlash uchun ishlatiladigan dasturdir[8].

Gumus miqdori bo'yicha tuzilgan agrokimyoviy xaritanoma uchun Toshkent viloyati Yashnar agro invest fermer ho'jaligi tipik bo'z tuproqlaridan namunalar olindi.

Tuproqlarning agrakimyoviy xaritanomalarini tuzishda ArcGIS 10.6.1 dasturidan foydalanildi. Ushbu dastur tarkibidagi ArcCatalog 10.6.1, ArcMap 10.6.1 va ArcGlobe 10.6.1 dasturlaridan foydalanildi. Dastlabki ma'lumotlar ArcCatalog 10.6.1 dasturiga atribut shaklida kiritildi. ArcCatalog dasturiga kiritilgan ma'lumotlardan foydalanib ArcMap dasturida ishlandi. Bunda tanlangan hudud kordinatalarini qanday kritish ArcGlobedan olingan tasvirlar ustida ishlanishi o'rganildi.

Tuproq namunalari 0-20 sm haydalma qatlmdan maydonning o'n bitta qismidan olindi. Olingan tuproq namunalarni laboratoriya shroitida gumus miqdorini I.V. **Tyurin usuli** bo'yicha aniqlandi. Aniqlangan namunalarning natijalariga ko'ra miqdori 0.87% bilan 1.2% gacha bo'lgan natijalar olindi. Bundan ko'rinib trubdiki tuproqlarning

gumus bilan ta'minlanganlik darajasini belgilovchi jadval bilan solishtirilganda bu ko'rsatgich o'rta darajaga to'g'ri kelmoqda.

Ushbu agrokimyoviy xaritanomadan yer egasi o'z yerlarining qaysi qismi qay darajada gumus bilan ta'minlanganligini ko'rishi mumkin. Yer egasiga xaritanoma bilan birgalikda tafsiyanomalar ham berildi. Tafsiyanomada tuproq unumdorligini oshirish yo'llari, maydonning degradatsiyaga uchrash arafasida turgan yoki degradatsiya uchragan tuproqlarni yaxshilash yo'llari kabi tafsiyanomalar berildi. Misol uchun ushbu fermer xo'jaligi maydoning yuqori ya'ni shimol qismida relefnining notekisligi tufyili sug'orilish natijasidagi oqava suvlari to'planishga sabab bo'ladi. Bu esa shu joydagi tuproqlarning sho'rlanishiga olib kelishi va unumdorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Buning oldini olish maqsadida oqava suvlarini chiqib ketish yo'llarini to'g'ri yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi xuzuridagi Kadastr agentligining 27.05.2020-yildagi “Yer resurslaridan samarali foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash, qayta tiklash va oshirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar” to'g'risidagi loyixasi 1-ilova.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 31-maydagi PF-5065-sonli Farmoni.

3. Boruvka L., Penizek V. A test of an artificial neural network allocation procedure using the Czech soil survey of agricultural land data. In : Lagacherie P.; Mc Bretney A. B., Voltz J., M eds. Digital soil mapping: 2007. P. 415-424

4. Rojkov, V. A. Геоинформационные системы (ГИС) в мониторинге рациональном использовании почв \V. A. Rojkov V. S. Stolbovoy\ Экологич. Проб. Минск.-1991. 17-23 b

5. Issaks E. N., Srivastava R. M., An introduction to applied geostatistics. - Oxford University Press, N. Y., 1989. 56 b

6. Гео статистика в почвоведении и екалоги (интерактивный курс): Учебно практического пособие /Ю.Л. Мешалкина И.И.Васенев И.Ф.Кузякова В.А Романенков РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Moskvazz, 2010. 95 b

7. Т.Х.Волтаев, Q.Рахмонов, О.М.Акбаров “Geoaxborot tizimning ilmiy asoslari” o’quv qo’llanma toskent-2015.30-b

8. <https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/main/map/what-is-arcmap-.htm>